

Til o'rganishda taqlid qilish metodining o'рни

Musinova Zuhra Asqarjonovna
Toshkent Amaliy Fanlar Universiteti
“Tillar kafedrası” ingliz tili o'qituvchisi
musinovazuhra5@gmail.com 97-799-0555

Annotatsiya: Ushbu maqolada til o'rgatish metodikasida imitation ya'ni taqlid qilib o'rganishning o'рни haqida ma'lumotlar berilgan. Shu bilan birga uning o'ziga xos xususiyatlari va tildagi ahamiyati haqida ham aytib o'tilgan,

Kalit so'zlar: Leksikologiya, tilshunoslik, so'zlar tahlili, taqlid, yasama so'zlar, mashhur iboralar.ingliz tilidagi kino va dasturlar..

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2020-yil 29-aprel farmoniga muvofiq Xalq ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi tasdiqlandi va unda bir qancha maqsadli ko'rsatkichlarga erishish bo'yicha aniq mehanizmlar belgilandi.

Bizga ma'lumki hozirgi globallashuv davrida tillarni bilish muhim ahamiyat kasb etyapti, ayniqsa ingliz tilini o'rganish talabalar va til o'rganuvchilar o'rtasida o'rganish ommalashub ketmoqda. Bu jadal texnologiya zamonamizda innovatsion g'oyalar hamda chet tilini o'rganish bo'yicha interfaol metodlar, xususan internet materiallari har birimizning ilm egallashimizga o'z ta'sirini o'tkazmoqda shu jumladan taqlid qilish metodi ham til o'rganishda o'z samarasini beryapti. Taqlid qilish lisoniy birliklarni tanlashidir. Kommunikativ yondashuvda Internetdan foydalanish juda yaxshi rag'batlantiriladi: uning maqsadi o'quvchilarga bilim va tajribalarini to'plash va kengaytirish orqali chet tilini o'rganishga qiziqishdir.

Til asosiy aloqa vositasidir, usiz inson jamiyatining borligi va rivojlanishini

THE PROGRESS OF SCIENCE JOURNAL

qo'yadi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsam, ingliz tilini bilish har bir soha vakili uchun yangi imkoniyatlar kalitidir. Siz sohangizni yaxshi bilsangiz bitta eshik, ingliz tilini ham bilsangiz yana bir eshik ochiladi. Aynan, til bilish butun dunyo uchun eshik ocha oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. expand.ru
2. UzNE. The first volume. Tashkent, 2000